

JAHON ESTRADA SAN'ATIDAGI USLUB VA YO'NALISHLARNING O'ZBEK MILLIY ESTRADA SAN'ATI RIVOJIGA TA'SIRI.

Tadjiyev To'lqin Berdiyevovich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi

Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada

san'ati instituti "Estrada xonandaligi" kafedrası

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710971>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 20-iyun 2025 yil

KEY WORDS

estrada san'ati, pop musiqa, rok, jazz, milliy musiqiy meros, o'zbek estradasi, zamonaviy yo'nalishlar, madaniyatlararo ta'sir.

ABSTRACT

Mazkur maqolada jahon estrada san'atida shakllangan pop, rok, jazz, kabi asosiy uslub va yo'nalishlarning mazmun-mohiyati hamda ularning o'zbek milliy estrada san'ati rivojiga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. O'zbek estradasining o'ziga xosliklarini saqlab qolgan holda zamonaviy global san'at bilan bog'lanish holatlari ko'rib chiqiladi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda milliy madaniyat va san'atni rivojlantirish, shu jumladan, musiqa ta'limi va ijrochilik maktabini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida musiqa san'atining barcha yo'nalishlarini, qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator muhim farmon va qarorlar qabul qilindi. Ushbu hujjatlar orqali iqtidorli yosh musiqachilarni har tomonlama rag'batlantirish, ularning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, milliy va jahon musiqiy merosini chuqur o'rganishga zamin yaratib berilmoqda. O'zbekistonda musiqa sahnasi hozirgi kunda Yevropa va Sharq madaniyatining zamonaviy yo'nalishlari an'analarini o'zida mujassam etgan o'ziga xos hodisadir. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jahon miqyosida estrada san'ati keng rivojlandi va o'ziga xos musiqiy yo'nalishlarga ajralib bordi. Dastlab G'arb mamlakatlarida shakllangan pop, rok, jazz, kabi janrlar asta-sekin dunyo musiqiy maydonida yetakchi o'rin egalladi. Jahon estrada san'ati — bu XX asrda shakllangan va dunyo miqyosida keng tarqalgan ommaviy badiiy ifoda shakli bo'lib, unda musiqa, sahna san'ati, harakat va tasvir uyg'unlashadi. Estrada san'ati o'zining keng qamrovliligi, estetik ko'rinishi va tinglovchi bilan bevosita aloqa o'rnatish xususiyati bilan boshqa san'at turlaridan ajralib turadi. Bugungi kunda estrada san'ati nafaqat madaniy ko'ngilochar yo'nalish, balki yoshlarning didi, dunyoqarashi va hayot tarzini shakllantiruvchi vositaga aylangan.

Estrada san'ati bugungi kunda butun dunyo bo'ylab ijtimoiy hayotning muhim bir ko'rinishiga aylangan. Jahon estradasida shakllangan turli uslub va yo'nalishlar zamonaviy musiqiy madaniyatning tarkibiy qismidir. O'zbekiston milliy estrada san'ati ham bu jarayonlardan chetda qolmay, jahon san'ati tajribasidan ilhomlanib, o'ziga xos yo'nalish va shakllarda rivojlanib bormoqda.

Estrada san'ati — sahnaviy ijro san'ati bo'lib, musiqa, raqs, pantomima, drama, satira, estrada qo'shig'i va boshqa ommaviy ko'ngilochar yo'nalishlarni birlashtiradi. Bu yo'nalish XX asrda keng rivojlandi, ayniqsa AQSh, Fransiya, Italiya, Rossiya, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda

turli uslubiy maktablar vujudga keldi. Aynan shu davrda pop, rok, jazz, soul, hip-hop kabi yo'nalishlar shakllandi. Ushbu yo'nalishlar o'z ifoda vositalari, musiqiy uslublari va sahna madaniyati bilan ajralib turadi.

Asosiy yo'nalishlar va ularning xususiyatlari:

- Pop-musika (ommaviy estrada): ritmik, xalqaro auditoriyaga mo'ljallangan, soddallashtirilgan mazmunga ega.
- Jazz: improvizatsiyaga boy, murakkab ritmik va melodik tuzilmaga ega.
- Rock, Funk, Soul: kuchli emotsional ifoda, ijtimoiy mazmun va ritmik kuchlilik bilan ajralib turadi.
- Rap va Hip-hop: urban madaniyatining aks-sadosi, ko'proq yoshlarga qaratilgan, so'z ustaligiga asoslangan.
- Elektron musiqa (EDM, house, techno): texnologiyalar asosida yaratiladi, ko'proq raqsga qaratilgan.

Estrada san'ati har bir xalqning musiqiy tafakkuri, estetik qarashlari va ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi madaniy hodisadir. O'zbek milliy estrada san'ati o'zining boy an'alariga tayanib, xalq musiqasi bilan zamonaviy san'at uslublarni uyg'unlashtirgan holda shakllandi. Bugungi kunda u nafaqat ko'ngilochar, balki tarbiyaviy va ijtimoiy-ma'naviy vazifalarni ham bajarmoqda. O'zbek estrada san'ati 20-asr o'rtalaridan boshlab shakllana boshlagan bo'lib, dastlab klassik maqom, xalq qo'shiqlari, shashmaqom va xalq cholg'ulari asosida taraqqiy etdi. 1970–1980 yillarda Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Ozodbek Nazarbekov kabi san'atkorlar milliylik va zamonaviylikni uyg'unlashtira boshladilar. 1990-yillar mustaqillikdan keyingi davrda esa estrada san'atiga milliy ruh, tarixiy g'urur, erkinlik va ijtimoiy mavzular kuchli kirib keldi. Bu davrda estrada qo'shiqlari xalq kayfiyati, orzu-umidlari va ijtimoiy o'zgarishlarni aks ettira boshladi.

O'zbek estrada san'ati asosan quyidagi mavzular asosida rivojlandi:

Muhabbat va sadoqat- ushbu mavzu har doim eng yetakchi bo'lib kelgan. Oila, muhabbat, vafodorlik, ayriliq va sog'inch haqida yozilgan qo'shiqlar keng ommaga manzur bo'lib kelmoqda.

Vatanparvarlik-O'zbekiston mustaqillikka erishgach, estrada qo'shiqlarida Vatanga muhabbat, xalqga xizmat, milliy birlik kabi mavzular kuchli aks etgan.

Ma'naviyat va milliy qadriyatlar- O'zbek estradasida ajdodlarga hurmat, ota-onani e'zozlash, mehnatni ulug'lash, odob-axloq kabi mavzular ham ko'p tarannum etiladi. Bunday qo'shiqlar yoshlarda sog'lom ma'naviyat shakllanishiga xizmat qiladi.

Jahon estrada yo'nalishlarining o'zbek estrada san'atiga ko'rsatgan ta'siri ko'p qirrali va ijobiy bo'ldi. O'zbek san'atkorlari xalqaro musiqiy tajribalarni o'zlashtirib, ularni milliy ruh bilan uyg'unlashtirishga muvaffaq bo'lmoqdalar. Ushbu uyg'unlik natijasida yangi, zamonaviy, lekin milliy xususiyatlarga ega estrada san'ati shakllanmoqda. Jahon estrada san'atidagi yo'nalishlar o'zbek estrada san'atining shakllanishiga quyidagi tarzda ta'sir ko'rsatdi:

Musiqiy shakl va aranjirovka jihatdan Yevropa va Amerikaning pop-musiqasi o'zbek qo'shiqlarining ritmika, harmonik qurilishi, aranjirovkalariga ta'sir ko'rsatdi.

Sintizator va elektron asboblarning qo'llanilishi 1980–1990-yillarda ommalashdi.

San'at vakillarining sahnadagi muvaffaqiyatli chiqishi uning iste'dodi va ovoz salohiyati bilan birga, ijro uslubi va sahna madaniyatiga ham bog'liq. Ayniqsa estrada san'atida ijro texnikasi bilan birga sahna ko'rinishi, jismoniy harakat, tomoshabin bilan muloqot, nutq madaniyati kabi jihatlar katta ahamiyat kasb etadi.

Estrada san'atkorlari xorijiy artistlardan ta'sirlanib, ko'proq sahna harakati, liboslar, ijrodagi teatr elementlariga e'tibor bera boshladilar.

Kliplar, videotasvirlar orqali sahnaviy obraz yaratish yo'li rivojlandi.

Jahon estrada san'atidagi turli uslub va yo'nalishlar o'zbek milliy estrada san'atini boyitib, uning rivojlanishiga kuchli turtki bermoqda. Zamonaviy texnologiyalar va global musiqiy oqimlarning ta'siri o'zbek estrada ijrochilariga yangi shakllar, yo'nalishlar va ijodiy imkoniyatlar yaratmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Jahon estrada san'atidagi uslublar va yo'nalishlar o'zbek milliy estrada san'atining zamonaviy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Muhimi, bu ta'sirni ongli, tanqidiy va selektiv ravishda qabul qilib, milliylikni saqlagan holda zamonaviylikka erishishdir. Hozirgi kunda milliy estrada san'atining vazifasi — o'zbek xalqining ruhiyati va madaniyati ifodasi bo'lgan holda, global auditoriyaga mos, jozibali shakllarni yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Umarov M - Estrada va ommaviy tomoshalar tarixi. -T., 2009
2. История зарубежной музыки. Вып.1-6 – М.,-СПб., 1986-2001.
3. O'zbek musiqa tarixi.T., 1981
4. Ibragimov O.O'zbek musiqa ijodi.1990.
5. Mannopov,S., Karimov, A., B., Dilobar, J.(2022,February).